

ISLOM DININING PAYDO BO‘LISHI, TA’LIMOTI VA O‘RTA OSIYOGA KIRIB KELISHI

Vohidov Sardorbek

Andijon davlat pedagogika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

Farxodova Zilola Farxod qizi,

Rahmonova Iroda Iqboljon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti filologiya fakulteti
o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2-bosqich talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada din atamasi. Islom dinining paydo bo‘lishi. Islom dini ta’limoti, asosiy g‘oyalari va O‘rta Osiyoga kirib kelishi to‘g‘risida fikr va mulohazalar.

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие религии, возникновение ислама, его учение, основные идеи и размышления о введении ислама в Центральную Азию.

Annotation: This article discusses the concept of religion, the emergence of Islam, its teachings, main ideas, and reflections on its introduction to Central Asia.

Kalit so‘zlar: din, Islom dini, johiliya, Arab xalifaligi, Muhammad payg‘ambar, Islom ta’limoti, ruknlar, islomlashuv jarayoni.

Ключевые слова: религия, ислам, джахилия, арабский халифат, пророк Мухаммед, исламское учение, мазхаб, процесс исламизации.

Keywords: religion, Islam, Jahiliyya, Arab Caliphate, Prophet Muhammad, Islamic teachings, madhhab, process of Islamization.

KIRISH: Din insoniyat ma’naviy hayot yo‘lining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Din — insonlarning hayotda o‘z o‘rnini, maqsadini, axloqiy me‘yorlarini belgilovchi, ularni ruhiy va ijtimoiy jihatdan bog‘lab turuvchi tizimi sanaladi. Dinning asosiy komponentlariga e’tiqod, ishonch, marosimlar, ahloqiy qadriyatlar, va insonlarning Yaratgan bilan o‘zaro munosabati kabilar kiradi. Har bir dinning o‘ziga xos asosiy g‘oyalari, yo‘nalishlari, muqaddas kitoblari, amaliyotlari va ta’limotlari mavjuddir. Dinlar ko‘plab tarixiy, madaniy, ijtimoiy va falsafiy tizimlarni o‘z ichiga olgan holda insonlar orasida tarqalib, rivojlanib boradi. Ular insoniyatning ruhiy ehtiyojlarini qondirish, hayotning ma’nosi va maqsadini izlash, va o‘zaro hamjihatlikni ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Dinning asosiy maqsadi ko‘pincha ahloqiy yuksalish, haqiqiy bilish va Yaratgan bilan yaqinlashish, komilikka erishish demakdir. Din asli nima ekanligi makon va zamonga ko‘ra turlicha izohlansada, umumiy nuqtai nazardan olib qaralganda, din ishonmoq tuyg‘usidir. Ishonish esa insoniyatning eng teran va ruhiy ma’naviy ehtiyojlaridan biri sanaladi.

Material va metodlar: Bu maqola qiyosiy tahlil usulida yozilgan bo`lib, unda Islom dinining vujudga kelishi, uning ta`limotlari haqida ma`lumotlar berib o`tilgan. Bundan taashqari, yurtimizga qay yo`sinda kirib kelganligi haqida ham bayon etilgan.

Natija va mulohazalar: Bugungi kunda Islom diniga e`tiqod qiluvchilar soni jahon aholisining 20 foizini tashkil etadilar. Islom dini kirib kelishidan oldingi muddat johiliya yoki johiliyat davri deb yuritilgan. “Johiliya” so`zi adabiy arab tilida “bilmaslik” ya`ni “yagona xudo-Allohni tanimaslik” ma`nolarini anglatadi. Yangi davr tarixchilari qadimgi davrda Ichki Arabiston aholisi orasida “ko`pxudolik” hukm suradi degan fikrni ilgari surishgan. Boshqa tadqiqotchilar esa johiliya davri 100-200 yil davom etgan degan fikrni bildirishgan. Ammo ushbu davrning qancha vaqt davom etganligini aniqlash uchun birlamchi manbalar, birinchi navbatda, yozma adabiyotning yetishmasligi yoki butkul yo`ligi tufayli aniq ma`lumot aytish juda mushkul. Islom dinining yuzaga kelishi tarqoq arab qabilalari uchun olamshumul voqeaga aylandi. Tarixda ilk marotaba arab davlati – **Arab xalifaligi** vujudga keldi.

Dastlab arab qabilalari uch svilizatsiyaga bo`linishgan:

1. Mustaqil ma`noga ega bo`lgan Janubiy Arabiston (tili - janubiy arab tili)
2. Nisbatan chetki ta`sirlardan uzoqroqda joylashgan Ichki Arabiston
3. Vizantiya va Eron imperiyalari madaniy an`analari bilan bog`liq Shimoliy Arabiston

Arab halifaligi vujudga kelganidan so`ng arab istilolari oqibatida yuqoridagi uch svilizatsiya aralashib ketti. Lekin ularning arablar nasabi haqidagi tasavvurlari saqlanib qoldi. Yangi dinning vujudga kelishida Arabiston yarim orolida mavjud holatning ta`siri, shubhasiz katta bo`ldi lekin bu jarayonlarda birinchi arab davlati vujudga kelishi va uning mafkurasining shakllanishi muhim o`rin tutti. Ularni to`laqonli anglab yetishda Muhammad payg`ambar hayoti, uning yangi din targ`ibotchisi va davlat arbobi sifatidagi faoliyati asosiy o`rinni egalladi.

Muhammad ibn Abdulloh ibn Abd al – Mutallib Makka va uning atrofi “Fil voqeasi” nomi bilan mashhur bo`lgan jangdan 50 kun o`tib tavallud topdi. Payg`ambarning tavallud topishi milodiy sananing 571 yil 21-aprel kuniga to`g`ri keladi. Ota-onasidan ayrilgan Muhammad payg`ambar sakkiz yoshgacha bobosi Abdumutallib qo`lida tarbiya topdi. So`ngra uni amakisi Abu Tolib o`z qaramog`iga oldi. Muhammad payg`ambar yoshlik chog`larida ikki marotaba Shomga, bir marotaba Yamanga karvon bilan safarga chiqqan. 25 yoshda boy savdogar ayol Xadicha bint Xuvaylidga uylanadi. Muhammad payg`ambarning yeti farzandidan (Moriyadan tug`ilgan Ibrohimdan boshqa) oltitasi (Zaynab, Ummu Kulsum, Ruqiya, Fotima, Qosim, Abdulloh) ning onasi Xadicha bint Xuvaylid edi. Muhammad payg`ambar qirq yoshga yetganda yolg`izlikni yaxshi ko`radigan bo`lib qoladi. U

bunday paytlarida Makkadan 3 mil uzoqdagi Hiro tog`ida joylashgan g`orga chiqib ketadi va ramazom oyiniaholidan uzoqda, yolg`izlikda o`tkazar edi. O`sha g`orda unga “Sen Allohning elchisidan” degan tovushlar eshitar edi. Ko`p tush ko`rar, ko`rgan tushlari o`ngida namoyon bo`lardi. Islom tarixida ilk vahiy “Alaq” surasining boshidagi besh oyatdir. Xadicha vahiy nozil bo`lishidagi habarni samoviy kitoblardan habardor bo`lgan qarindoshi Varaqa ibn Naffaldan sodir bo`lgan voqeaning tavsilotlarini so`radi. Varaqa ibn Naffal buni payg`ambarlikning nishonasi deb ta`bir qildi. Nozil bo`layotgan vahiyalarda Payg`ambarga o`z qavmini qiyomat kuni haqida ogohlantirish, barchani yaratgan Parvardigordan qo`rqishga chaqirish uchun ko`rsatmalar bo`ldi. Shundan so`ng Muhammad payg`ambar yashirin da`vat yo`liga o`tdi. Islom dinini birinchi bo`lib payg`ambarimizning ayoli Xadicha va amakivachchalari Ali ibn Abu Tolib qabul qilishdi. Birqancha muddatdan so`ng e`tiqod qiluvchilar soni 30 kishini tashkil etdi. Ular o`z dinlarini yashirin saqladilar. Bu holat uch yil davom etdi.

Islom so`zining lug`aviy ma`nosi - bo`ysunish, taslim bo`lish, istilohda esa yagona Allohga bo`ysunish ma`nolarini anglatadi. Islom dini ta`limoti bo`yicha Muhammad payg`ambar avvalgi payg`ambarlar ishini davom ettirgan, ular dinini qayta tiklagan, qiyomat oldidan yuborilgan oxirgi payg`ambar (Xotam al-Anbiyo) – nabiy va rasul deb tan olinadi.

Islomning asosiy shartlari hisoblanmish besh rukn mavjud : imon, namoz, roza, zakot, haj.

Islom dining O`rta Osiyoga kirib kelishi va tarqalishi bevosita arab istilolari va arablar ko`p asrlik hukmronligining o`rnatilishi bilan bog`liqdir. O`rta Osiyoga arab yurishlari qariyb 643-644-yil atroflarida boshlangan bo`lsa ham, uzil-kesil bosib olishga uzoq davrli kurashdan so`ng faqat arab qo`mondoni Qutayba ibn Muslim al – Bohiliy erishdi. Minqataqada eng yangi siyosiy kuchning paydo bo`lishi natijasida O`rta Osiyo 2 qismga bo`lindi: 1. Movorounnahr 2. Arodiy at-turk (arablarga bo`ysunmagan hukmdorlar yerlari). Mazkur ikki hududa islomlashuv jarayonlari turli xilda kecha boshladi. Movorounnahrning islomlashuv jarayoniga quyidagi ikki omil o`z ta`sirini o`tkazdi. Abu Muslim qo`zg`oloni davrigacha O`rta Osiyo islomdan oldingi davr hukmdorlari (ixshid, buxor- xudot va boshqalar) o`z mavqelarini saqlab turdilar. Ikkinchi omil Ummaviylar davrida arablarning mahalliy aholi tarafidan islom dini qabul qilishga monelik qilishlari bilan bog`liqdir. Chunki arablar ilk davrida ko`plab imtiyozlarga ega edilar. Bu davr qonunlariga ko`ra, islom dining qabul qilgan kishi “arab” ga aylanar, ya`ni jamiyatda arablar kabi imtiyozga ega bo`lardilar.

Xulosa: Yuqoridagilardan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, Islom dinining ilk da`vatchisi Muhammad payg`ambar desak mubolag`a bo`lmaydi. Islom dini O`rta Osiyoga VII asrning oxirlarida Arab xulafolarining istilosi va savdo aloqalari orqali

kirib keldi. Dinning tarqalishi jarayoni asta-sekinlik bilan boshlangan bo'lib, avval musulmonlarning savdo va madaniy aloqalari orqali, keyinchalik esa, arab harbiy yurishlari bilan tezlashdi. Biroq, Islomning O'rta Osiyoga kirib kelishi faqat harbiy kuchga emas, balki hududning o'ziga xos madaniy va diniy sharoitlariga ham bog'liq edi.

Islom dini nafaqat diniy ta'limotlarni, balki yangi axloqiy va ijtimoiy qadriyatlarni ham olib keldi. O'rta Osiyo xalqlari bu dinni o'z madaniyati va an'analari moslab qabul qildi.. Islomning O'rta Osiyoda tarqalishi, o'z navbatida, ilm-fan, san'at va arxitektura sohalarida yangi davrni boshlab berdi. Shuningdek, Islomning keng tarqalishi hududdagi turli xalqlar o'rtasida hamjihatlik va do'stona aloqalarni mustahkamladi, ammo shu bilan birga ba'zi tarixiy va diniy ziddiyatlar ham yuzaga keldi. Biroq, umumiy jihatdan, Islom dini O'rta Osiyoda uzoq vaqt davomida barqarorlik, ma'naviy o'sish va madaniy rivojlanishning asosiy omili bo'lib xizmat qildi.

Bugungi kunda, O'rta Osiyo xalqlari Islomni o'zlarining milliy madaniyatlari va tarixiy meroslari bilan uyg'unlashtirib, diniy qadriyatlarni hayotlarining ajralmas qismiga aylantirganlar. Shu sababli, Islomning O'rta Osiyoga tarqalishi nafaqat diniy, balki madaniy, ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlarga ham katta ta'sir ko'rsatgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dinshunoslik – Toshkent “O`AJBNT” Markazi, 2003.
2. Komilov D. Dinshunoslik. O`quv qo`llanma. –T.:Lesson Oress, 2021.-128b.
3. At-Termiziy. Shamoili Muhammadiya/Sayid Mahmud Taroziy – Oltinxon to`ra tarjiması.T.,Mehnat 1991.
4. Xasanov A.A. Makka va Madina tarixi.T.,1992.
5. Isoqjonov R.Qiyosiy dinshunoslik. – T>:OOO “Complex print” , 2020. – 198b.
6. Bahodir o`g`li, V. S. (2024). YURTIMIZDA ARABLAR BOSQINI VA ISLOM DININING KIRIB KELISHI. WORLD OF SCIENCE, 7(10), 40-44.
7. Bahodir o`g`li, V. S. (2023). FUQAROLIK JAMIYATINI SHAKLLANTIRISH VA INSON HUQUQLARINI TAMINLASHDA SUD TIZIMIDAGI ISLOHOTLARNING O`RNI. World scientific research journal, 15(1), 208-212.
8. Sardorbek, V., Gavharoy, H., & Gulshodaxon, Z. (2024). ISLOM DININING KELIB CHIQISHI VA TARAQQIYOTI. Yangi O`zbekiston ustozlari, 2(11), 79-82.
9. Egamberdiyev, A., & Poziljonov, J. (2023). JADID MARIFATPARVARLARINING TA`LIM-TARBIYANI ISLOH QILISHDAGI O`RNI. Talqin va tadqiqotlar, 1(24).
10. Poziljonov, J. (2024). TURKISTON JADIDLARI IJTIMOIIY-FALSAFIY TA`LIMOTINING KELIB CHIQISH OMILLARI. Interpretation and researches, 2(1 (23)).